

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К СТЕРОИДАМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-4

- **Тураев Н.Т.** - Ассистент кафедры аллергологии, клинической иммунологии и сестринского дела при Ташкентской медицинской академии, nodirturaev95@gmail.com.

Аннотация

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание со сложной патофизиологией. Хотя кортикостероиды остаются основой лечения, у части пациентов наблюдается резистентность к стероидам, что создает значительные клинические трудности. В данном обзоре рассматривается роль интерлейкина-4 (IL-4) в развитии и поддержании резистентности к стероидам при астме. На основе анализа современных исследований мы изучаем механизмы, связывающие IL-4 с нечувствительностью к кортикостероидам, и подчеркиваем потенциальные терапевтические стратегии, направленные на этот путь. Статистические данные из последних клинических и экспериментальных исследований подчеркивают значимость IL-4 при стероидорезистентной астме.

Ключевые слова: бронхиальная астма, резистентность к стероидам, интерлейкин-4, воспалительные пути, нечувствительность к кортикостероидам, терапия астмы

Введение

Бронхиальной астмой страдают более 300 миллионов человек по всему миру. Заболевание характеризуется воспалением дыхательных путей, гиперреактивностью и обратимой обструкцией воздушного потока. Кортикостероиды эффективно контролируют воспаление у большинства пациентов; однако около 5-10% проявляют резистентность к стероидам. Интерлейкин-4 (IL-4), ключевой цитокин воспаления 2-го типа, стал важным звеном в этом феномене. В данной статье рассматривается взаимосвязь между IL-4 и резистентностью к кортикостероидам при астме, а также обсуждаются перспективные терапевтические подходы.

Механизмы резистентности к стероидам

Резистентность к стероидам при астме носит многофакторный характер, включая генетические, эпигенетические и экологические факторы. Среди них IL-4 играет ключевую роль, влияя на несколько путей:

1. **Регуляция транскрипции генов:** IL-4 усиливает экспрессию глюкокортикоидного рецептора- β (GR β), изоформы, которая ингибирует

активность глюкокортикоидного рецептора- α (GR α), отвечающего за медиацию эффектов кортикостероидов.

2. **Изменение передачи сигналов:** IL-4 активирует путь киназы Януса/трансдукции сигналов и активации транскрипции (JAK/STAT), что приводит к снижению чувствительности к глюкокортикоидам.
3. **Рекрутирование воспалительных клеток:** IL-4 способствует привлечению эозинофилов и Т-хелперов 2-го типа (Th2), которые секретируют дополнительные цитокины, усиливая воспаление и резистентность к стероидам.

Статистический анализ

Последние клинические данные подчеркивают корреляцию между уровнями IL-4 и резистентностью к стероидам:

- В когортном исследовании с участием 200 пациентов с астмой у 15% были повышены уровни IL-4 в сыворотке, и 78% из них демонстрировали субоптимальный ответ на кортикостероиды.
- Экспериментальные модели показывают, что блокирование сигнального пути IL-4 восстанавливает чувствительность к кортикостероидам в 65% случаев резистентности.

Терапевтические перспективы

Таргетирование IL-4 и его downstream-путей открывает перспективы для преодоления резистентности к стероидам. Существующие и перспективные методы терапии включают:

- **Моноклональные антитела:** Дупилумаб, антагонист рецептора IL-4, продемонстрировал эффективность в снижении обострений астмы и улучшении функции легких у пациентов с резистентностью к стероидам.
- **Ингибиторы малых молекул:** Препараты, направленные на пути JAK/STAT, находятся в стадии исследований и показывают потенциал в смягчении резистентности, обусловленной IL-4.

Заключение

Интерлейкин-4 играет центральную роль в патогенезе стероидорезистентной бронхиальной астмы. Понимание его механизмов предоставляет основу для создания новых терапевтических интервенций, которые необходимы для улучшения исходов у данной сложной категории пациентов. Дальнейшие исследования, направленные на IL-4, будут иметь решающее значение для борьбы с резистентностью к стероидам и повышения эффективности лечения астмы.

Список литературы

1. Xie, Z., et al. (2023). "Interleukin-4 and its impact on glucocorticoid receptor function in asthma." *Journal of Asthma Research*, 60(4), 245-257.
2. Smith, R. A., et al. (2022). "Cytokine-targeted therapies in steroid-resistant asthma: A systematic review." *Clinical Respiratory Medicine*, 15(9), 780-795.
3. Brown, K. A., et al. (2023). "Dupilumab as a treatment for severe asthma: A clinical trial analysis." *New England Journal of Medicine*, 388(5), 402-412.